

**EMPRESA HU BRASIL
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
AMBULATÓRIO DE SAÚDE INDÍGENA**

**DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DA SAÚDE INDÍGENA
LINHA DE CUIDADO DA SAÚDE INDÍGENA**

**ESTUDO 01: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DOS ATENDIMENTOS
AMBULATORIAIS AOS INDÍGENAS CIDADINOS E EM TRÂNSITO NO
ASI/HUB/HU/UnB – 2024 a 2025**

Brasília, 26 de maio de 2026

**MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO**

EMPRESA HU BRASIL
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
AMBULATÓRIO DE SAÚDE INDÍGENA

Superintendente Interina: Carla Targino Da Silva Bruno

Gerente de Atenção em Saúde: Rodolfo Borges De Lira

Gerente Administrativo: Carlos Eduardo Dos Santos

Chefe da Unidade de Ambulatório: Dayane Abreu Cordeiro Da Silva

Enfermeira do Ambulatório de Saúde indígena: Carla Cristina Silva

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Roberto Carlos de Oliveira (Coordenador)

Dayane Abreu Cordeiro Da Silva

Carla Cristina Silva

Penélope Micali Drossos

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

RESUMO

INTRODUÇÃO: O Ambulatório de Saúde Indígena do Hospital Universitário de Brasília integra a rede de atenção especializada do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena no biênio 2024-2025, operando sob o Incentivo de Atenção Especializada aos Povos Indígenas. Os registros administrativos do sistema AGHU não individualizam pacientes indígenas por etnia ou procedência, tornando invisível a produção de cuidado.

OBJETIVOS: O objetivo geral foi realizar o diagnóstico situacional dos atendimentos ambulatoriais prestados aos indígenas citadinos e em trânsito no HUB/UnB durante o biênio 2024-2025. Os objetivos específicos incluíram: caracterizar o perfil epidemiológico por gênero e faixa etária; mapear a oferta médica e o papel estratégico do ambulatório de saúde indígena; analisar a densidade tecnológica e a produção procedimental; mapear a pluralidade étnica e a concentração de demandas por povo; analisar a distribuição territorial e o impacto administrativo da demanda cidadina no Distrito Federal; examinar a tipologia procedimental e os desafios do faturamento individualizado; e avaliar o comportamento temporal da demanda.

METODOLOGIA: Estudo observacional descritivo transversal baseado em 2.058 atendimentos do AGHU (2024-2025), com estatística descritiva para distribuição de frequências e concentração por especialidade, etnia e procedência. **RESULTADOS:** A produção global registrou 2.058 atendimentos ambulatoriais no biênio, com predomínio do sexo feminino (58,6%) e da faixa etária adulta de 15 a 59 anos (72,9%), configurando um perfil de demanda por cuidado contínuo e não por eventos agudos. Observou-se inversão etária no grupo de 5 a 14 anos, com predomínio masculino. A oferta médica distribuiu-se por 43 especialidades, com 12 clínicas concentrando mais de 75% das consultas, tendo o próprio ASI como principal polo de triagem e regulação interna (37,1%). Do total de 1.333 consultas médicas, 54,4% resultaram em intervenção procedimental (725 procedimentos), sugerindo alta resolubilidade ambulatorial. O mapeamento étnico revelou 74 povos distintos atendidos, com expressiva concentração: um grupo restrito de etnias responde por 75,6% de toda a demanda. O achado epidemiológico central foi a constatação de que 81% dos pacientes residem no Distrito Federal (indígenas citadinos), enquanto 19% são provenientes de outros estados via fluxo interfederativo coordenado pela CASAI-N-BSB. A análise da tipologia procedimental identificou que 40,7% dos registros carecem de informação técnica específica no campo de procedimento, configurando uma lacuna crítica para o faturamento individualizado pelo BPA-I. O comportamento temporal revelou pico de atendimentos entre agosto e novembro de 2025. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A maioria da demanda é cidadina e de média complexidade, contrastando com a expectativa do IAEPI. A lacuna de 40,7% nos registros compromete o faturamento, indicando a necessidade de correção dos fluxos de registro.

Palavras-chave: Saúde de Populações Indígenas. Assistência Ambulatorial. Sistemas de Informação em Saúde. Gestão em Saúde. IAEPI.

RESUMO EXECUTIVO

CONTEXTO E OBJETIVO: O Ambulatório de Saúde Indígena do Hospital Universitário de Brasília atende, no biênio 2024-2025, uma demanda composta por indígenas citadinos do Distrito Federal e indígenas aldeados em trânsito nacional coordenado pela CASAI-N-BSB. Este estudo teve como objetivo realizar o diagnóstico situacional da produção ambulatorial para subsidiar a reabilitação do Incentivo de Atenção Especializada aos Povos Indígenas e a consolidação da linha de cuidado da saúde indígena no âmbito da Rede HU.

MÉTODO: Foram analisados 2.058 atendimentos ambulatoriais registrados no sistema AGHU entre janeiro de 2024 e dezembro de 2025, utilizando estatística descritiva para distribuição de frequências, proporções e análise de concentração por especialidade, etnia e procedência.

PRINCIPAIS RESULTADOS

Perfil demográfico: 58,6% dos atendimentos foram do sexo feminino e 72,9% concentraram-se na faixa etária de 15 a 59 anos. No grupo de 5 a 14 anos, observou-se predomínio do sexo masculino.

Oferta médica: os atendimentos distribuíram-se por 43 especialidades, com 12 clínicas responsáveis por mais de 75% do volume total. O próprio ASI atuou como principal polo regulador, concentrando 37,1% dos atendimentos.

Resolubilidade ambulatorial: das 1.333 consultas médicas realizadas, 54,4% resultaram em intervenção procedimental, totalizando 725 procedimentos no biênio. Este indicador sugere alta resolubilidade do ambulatório.

Diversidade étnica: foram identificados 74 povos distintos, com expressiva concentração — um grupo reduzido de etnias respondeu por 75,6% de toda a demanda registrada.

Distribuição territorial: 81% dos pacientes atendidos residem no Distrito Federal, enquanto 19% são provenientes de outros estados, encaminhados via CASAI-N-BSB. Este achado revela que a maioria da demanda é de indígenas citadinos.

Qualidade do registro: 40,7% dos registros de procedimentos não possuem informação técnica específica no campo correspondente, o que compromete o faturamento individualizado pelo BPA-I e a visibilidade da produção realizada.

Comportamento temporal: observou-se pico de atendimentos entre agosto e novembro de 2025.

Quadro 1 – Principais resultados por eixo dos objetivos específicos do Estudo 01

Eixo de Análise	Principais Resultados do Estudo 01
Perfil epidemiológico (gênero e faixa etária)	58,6% dos atendimentos do sexo feminino; 72,9% na faixa etária de 15 a 59 anos. No grupo de 5 a 14 anos, 55,6% dos atendimentos do sexo masculino.
Oferta médica e papel estratégico do ASI	43 especialidades mobilizadas; 12 clínicas concentram >75% das consultas. O ASI foi o principal polo responsável por 37,1% dos atendimentos.
Densidade tecnológica e produção procedimental	1.333 consultas médicas geraram 725 procedimentos (54,4% de resolubilidade ambulatorial).
Pluralidade étnica e concentração de demandas	74 povos distintos identificados; um grupo restrito de etnias responde por 75,6% dos atendimentos.
Distribuição territorial (procedência)	81% dos pacientes residem no Distrito Federal; 19% são provenientes de outros estados via CASAI-N-BSB.
Tipologia procedimental e faturamento individualizado	40,7% dos registros de procedimento não possuem informação técnica específica no campo correspondente.
Comportamento temporal da demanda	Pico de atendimentos concentrado entre agosto e novembro de 2025.

ACHADOS ESTRATÉGICOS PARA A GESTÃO: A predominância de demanda cidadina (81%) aponta para a necessidade de adequação do modelo de financiamento do IAEPI, originalmente desenhado para indígenas aldeados. A lacuna de 40,7% nos registros procedimentais e a ausência de exames laboratoriais no AGHU indicam que a correção dos fluxos de registro é condição prévia para a sustentabilidade financeira do serviço. A concentração de 75,6% da demanda em poucas etnias fornece subsídios para o planejamento de estratégias de segurança cultural e comunicação intercultural.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	7
2 OBJETIVO GERAL.....	7
2.1 Objetivos Específicos	7
3 RESULTADOS.....	8
3.1 Perfil Epidemiológico por Gênero e Faixa Etária no Âmbito Ambulatorial	8
3.2 Mapeamento da Oferta Médica e Papel Estratégico do Ambulatório de Saúde Indígena	10
3.3 Densidade Tecnológica e Produção Procedimental na Atenção Especializada	13
3.4 Mapeamento da Pluralidade de Povos e Concentração de Demandas por Etnia	15
3.5 Distribuição Territorial e Impacto Administrativo da Demanda Cidadina no DF	17
3.6 Tipologia Procedimental e Desafios do Preenchimento no Faturamento Individualizado	20
3.7 Comportamento Temporal da Demanda e Efetividade de Programas Estratégicos	23
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS	25
5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	28

1 INTRODUÇÃO

A análise da produção assistencial global no ASI/HUB fundamenta-se na necessidade de dar visibilidade institucional ao volume de atos realizados sob a égide do Incentivo de Atenção Especializada aos Povos Indígenas (IAEPI). Este eixo investigativo utiliza os registros do sistema AGHU para confrontar a realidade operacional do faturamento individualizado com a capacidade instalada do ambulatório. A partir da triangulação entre os dados administrativos e as diretrizes da Portaria MS nº 2.663/2017, busca-se validar o papel estratégico do hospital universitário na sustentação financeira e técnica de um serviço que exige alta densidade tecnológica e conformidade normativa rigorosa.

2 OBJETIVO GERAL

Realizar o diagnóstico situacional dos atendimentos ambulatoriais prestados aos indígenas citadinos e em trânsito no ASI/HUB/HU no período de 2024 a 2025, integrando dados epidemiológicos, territoriais e administrativos da base AGHU para fundamentar a governança da assistência especializada e a viabilidade do IAEPI.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Perfil Epidemiológico por Gênero e Faixa Etária: Caracterizar a estrutura demográfica dos usuários indígenas atendidos no âmbito ambulatorial, identificando a prevalência de gênero e a distribuição por ciclos de vida para subsidiar ações de vigilância;
2. Mapeamento da Oferta Médica e Papel Estratégico do ASI: Analisar a capacidade instalada e a distribuição das especialidades médicas no ASI/HUB, validando o papel do ambulatório como nó resolutivo da rede assistencial;

3. **Densidade Tecnológica e Produção Procedimental:** Mensurar o volume de produção procedimental e a concentração de atos assistenciais especializados para avaliar a densidade tecnológica consumida;
4. **Mapeamento da Pluralidade de Povos e Demandas por Etnia:** Identificar a diversidade étnica atendida e correlacionar a procedência cultural com as demandas assistenciais específicas registradas no biênio;
5. **Distribuição Territorial e Impacto Administrativo da Demanda Cidadina e em trânsito interfederativo:** Mapear o domicílio dos indígenas citadinos e do SasiSUS e analisar o impacto administrativo desse fluxo local na regulação do hospital universitário;
6. **Tipologia Procedimental e Desafios do Faturamento Individualizado:** Avaliar a conformidade técnica do preenchimento dos procedimentos e identificar os vazios informacionais que impactam o faturamento individualizado (BPA-I);
7. **Comportamento Temporal e Efetividade de Programas Estratégicos:** Monitorar a evolução mensal da demanda e a efetividade de programas como o "Agora tem Especialistas" na ampliação do acesso à saúde especializada.

3 RESULTADOS

3.1 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO POR GÊNERO E FAIXA ETÁRIA NO ÂMBITO AMBULATORIAL

A análise da dinâmica assistencial dos povos indígenas no Hospital Universitário de Brasília (HUB) durante o biênio 2024-2025 revela uma magnitude de 2.058 atendimentos ambulatoriais processados. Ao estratificar essa demanda por sexo, observa-se uma predominância acentuada do gênero feminino, que responde por 1.206 registros, representando aproximadamente 58,6% do volume total (ver Tabela 1). Esta distribuição sinaliza o Ambulatório de Saúde Indígena como uma unidade de referência estratégica para a saúde da mulher indígena no Distrito Federal.

Tabela 1 - Distribuição dos atendimentos ambulatoriais aos pacientes indígenas por grupo etário e sexo, HUB/HU/UnB, 2024-2025

GRUPO ETÁRIO	FEMININO	MASCULINO	TOTAL	%
Menor 1 ano	4	10	14	0,7
1 a 4 anos	39	24	63	3,1
5 a 9 anos	18	124	142	6,9
10 a 14 anos	61	37	98	4,8
15 a 17 anos	22	12	34	1,7
18 a 24 anos	222	116	338	16,4
25 a 29 anos	106	77	183	8,9
30 a 34 anos	101	53	154	7,5
35 a 39 anos	107	50	157	7,6
40 a 44 anos	90	63	153	7,4
45 a 49 anos	111	64	175	8,5
50 a 54 anos	178	40	218	10,6
55 a 59 anos	75	13	88	4,3
60 e mais	71	168	239	11,6
Ignorado	1	1	2	0,1
TOTAL	1206	852	2058	100,0

Fonte: Ambulatórios: AGHU/HUB/HU – Extração 16/03/2026

Os dados evidenciam que o grupo de adultos entre 15 e 59 anos detém a maior densidade assistencial, concentrando 1.739 atendimentos, cerca de 72,9% da produção ambulatorial do período (ver Figura 1). Dentro deste estrato, a hegemonia feminina é ainda mais marcante (88,1%), reforçando a percepção de que a mulher indígena atua como a principal articuladora do cuidado familiar e busca assistência de forma mais sistemática no ambiente hospitalar universitário. A compreensão desta curva de utilização é vital para o planejamento de metas e ações, permitindo que a gestão hospitalar monitore a resolutividade das especialidades médicas frente aos desafios impostos pelo perfil epidemiológico predominante.

No segmento voltado à infância e juventude, responsável por 15,4%, observa-se um comportamento epidemiológico singular, especialmente na faixa etária de 5 a 14 anos, onde ocorre uma inversão da tendência geral com o predomínio do sexo masculino, registrando 195 atendimentos contra 122 do sexo feminino (ver Tabela 1). Esta variação sugere que os meninos indígenas podem estar mais expostos aos condicionantes e determinantes sociais de saúde e doença, demandando uma vigilância ativa por parte das

equipes multidisciplinares. Embora a maioria dos pacientes resida no Distrito Federal, o fato de apenas 19% da amostra ser proveniente de outros estados reforça o papel do hospital universitário como referência regional para a população local e para aqueles em trânsito assistencial coordenado pela CASAI-N-BSB (ver Figura 1).

Figura 1 - Distribuição dos atendimentos ambulatoriais aos pacientes indígenas por grupo etário e sexo, HUB/HU/UnB, 2024-2025

Fonte: Ambulatórios: AGHU/HUB/HU – Extração 16/03/2026

A identificação desses perfis é essencial para a operacionalização dos itinerários terapêuticos, assegurando que a assistência prestada no HUB contribua efetivamente para a redução das iniquidades e para a qualificação da atenção em contextos intercultural e bilíngue da Linha do cuidado da saúde indígena.

3.2 MAPEAMENTO DA OFERTA MÉDICA E PAPEL ESTRATÉGICO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE INDÍGENA

A análise da oferta assistencial médica no HUB revela que, do montante de 2.058 atendimentos realizados, 1.322 (64,2%) configuraram-se como consultas médicas distribuídas por 41 especialidades. Observa-se uma concentração expressiva da demanda,

onde apenas 11 clínicas respondem por mais de 75% do volume total de consultas, evidenciando um padrão de utilização focado em eixos específicos da atenção especializada (ver Tabela 2). O Ambulatório de Saúde Indígena destaca-se como o nó central desta rede, sendo responsável por 37,4% das consultas médicas realizadas no biênio.

Este protagonismo do ambulatório não decorre de uma ampla oferta de especialistas internos, visto que o serviço operou com um único profissional médico de formação dermatológica, mas sim de sua função estratégica como porta de entrada e centro de triagem. A atuação coordenada entre a medicina e a enfermagem navegadora permite que o paciente indígena receba uma avaliação inicial qualificada e seja inserido de forma segura nos fluxos de alta densidade tecnológica das demais clínicas do hospital universitário, garantindo a integridade do percurso assistencial.

A dinâmica de navegação do paciente indígena dentro do complexo hospitalar universitário é orquestrada pela articulação entre o ambulatório de saúde indígena e as especialidades de suporte, garantindo a continuidade do cuidado em um ambiente de alta complexidade tecnológica. O fato de 11 clínicas concentrarem a 75% dos atendimentos sugere que a linha de cuidado está bem definida para os agravos de maior prevalência, permitindo uma vigilância epidemiológica mais estreita sobre esses pontos de estrangulamento assistencial (ver Tabela 2).

O modelo adotado, centrado na figura da enfermeira navegadora e na consulta dermatológica inicial do ambulatório, funciona como um mecanismo de segurança cultural que mitiga o risco de desassistência durante o percurso pelas diversas ilhas de especialidade hospitalar. Esta estratégia de gestão da clínica é essencial para transformar o hospital em um polo de referência para a rede de hospitais universitários, demonstrando que a resolutividade não depende apenas da quantidade de especialistas, mas da eficácia da triagem e do monitoramento do itinerário (ver Figura 2).

Ao analisar a distribuição da carga de consultas sob a perspectiva de gênero, identificam-se padrões distintos de utilização das clínicas médicas que refletem as necessidades específicas de cada grupo demográfico atendido. Os resultados apontam que o sexo feminino apresenta prevalência nas especialidades hematologia, emergência em ginecologia e obstetrícia, endocrinologia e metabologia, ginecologia e dermatologia principais, enquanto o sexo masculino detém o predomínio em clínicas distintas

(dermatologia, oftalmologia, reumatologia, urologia, infectologia), revelando uma fragmentação da demanda que exige sensibilidade na gestão da clínica (ver Figura 2).

Tabela 2 - Distribuição dos atendimentos ambulatoriais aos pacientes indígenas por clínica médica e sexo, HUB/HU/UnB, 2024-2025

N	CLÍNICA	FEMININO	MASCULINO	TOTAL	%
1	AMBULATORIO DA SAUDE INDIGENA (Clínica médica/triagem)	293	202	495	37,4
2	HEMATOLOGIA	98	1	99	7,5
3	ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA	40	17	57	4,3
4	EMERGENCIA GINECOLOGIA OBSTETRICIA	56	0	56	4,2
5	DERMATOLOGIA	20	33	53	4,0
6	OFTALMOLOGIA	16	31	47	3,6
7	REUMATOLOGIA	15	26	41	3,1
8	CARDIOLOGIA	16	23	39	3,0
9	NEUROLOGIA PEDIÁTRICA	21	17	38	2,9
10	GINECOLOGIA	33	0	33	2,5
11	INFECTOLOGIA	9	24	33	2,5
12	UROLOGIA	3	26	29	2,2
13	GASTROENTEROLOGIA	18	10	28	2,1
14	PNEUMOLOGIA	7	21	28	2,1
15	NEUROLOGIA	10	13	23	1,7
16	PSIQUIATRIA	11	8	19	1,4
17	ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA	16	1	17	1,3
18	ONCOLOGIA	16	1	17	1,3
19	PEDIATRIA	9	8	17	1,3
20	GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA	7	9	16	1,2
21	CIRURGIA TORÁCICA	2	11	13	1,0
22	CLINICA MEDICA	0	13	13	1,0
23	GENÉTICA MÉDICA	5	8	13	1,0
24	CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA	6	6	12	0,9
25	NEFROLOGIA PEDIÁTRICA	6	6	12	0,9
26	NEFROLOGIA	3	7	10	0,8
27	CIRURGIA GERAL	9	0	9	0,7
28	NEUROFISIOLOGIA CLINICA	5	3	8	0,6
29	CIRURGIA PEDIÁTRICA	6	1	7	0,5
30	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	7	0	7	0,5
31	OTORRINOLARINGOLOGIA	4	2	6	0,5
32	CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO	5	0	5	0,4
33	MEDICINA NUCLEAR	3	2	5	0,4
34	ANESTESIOLOGIA	2	2	4	0,3
35	GERIATRIA	2	2	4	0,3
36	RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA	3	0	3	0,2
37	COLOPROCTOLOGIA	2	0	2	0,2
38	ALERGIA E IMUNOLOGIA PEDIÁTRICA	0	1	1	0,1
39	CIRURGIA VASCULAR	0	1	1	0,1
40	MEDICINA DO TRABALHO	1	0	1	0,1
41	OTORRINOLARINGOLOGIA PEDIATRICA	1	0	1	0,1
	TOTAL	786	536	1322	100,0

Fonte: Ambulatórios: AGHU/HUB/HU – Extração 16/03/2026

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

Figura 2 - Distribuição dos 75% dos atendimentos ambulatoriais de pacientes indígenas por clínica médica e sexo, HUB/HU/UnB, 2024-2025

Fonte: Ambulatórios: AGHU/HUB/HU – Extração 16/03/2026

3.3 DENSIDADE TECNOLÓGICA E PRODUÇÃO PROCEDIMENTAL NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

A caracterização da produção assistencial no HUB, durante o biênio de 2024 a 2025, revela uma correlação direta entre as atividades clínicas e a demanda por suporte diagnóstico e terapêutico. Do universo total de 2.058 atendimentos registrados, as consultas médicas totalizaram 1.322 eventos, as quais atuaram como o principal disparador para a realização de 736 procedimentos ambulatoriais específicos. Esse volume de procedimentos representa aproximadamente 35,8% da carga assistencial total e demonstra uma taxa de resolutividade diagnóstica importante, onde cerca de 64,2% das consultas médicas resultaram em uma intervenção procedimental subsequente (ver Tabela 3).

A exclusão dos atendimentos odontológicos e da equipe multiprofissional nesta categoria analítica permite isolar a densidade tecnológica vinculada estritamente à prática médica especializada. Tal distinção é fundamental para mensurar o impacto operacional

das clínicas, evidenciando que o ato da consulta no Ambulatório de Saúde Indígena é o alicerce para um itinerário de cuidado tecnicamente denso e monitorado.

Tabela 3 - Distribuição dos atendimentos ambulatoriais aos pacientes indígenas por procedimentos avançados e equipe multiprofissional e sexo, HUB/HU/UnB, 2024-2025

N	EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS AVANÇADOS	FEMININO	MASCULINO	TOTAL	%
1	IMPLANTE COCLEAR	2	14	16	66,7
2	RADIOTERAPIA	7	0	7	29,2
3	ECOGRAFIA	1	0	1	4,2
TOTAL		10	14	24	100,0

N	ODONTO E EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	FEMININO	MASCULINO	TOTAL	%
1	ENFERMAGEM	196	115	311	43,7
2	ODONTOLOGIA	135	125	260	36,5
3	FONOAUDIOLOGIA	16	51	67	9,4
4	PSICOLOGIA	25	3	28	3,9
5	FISIOTERAPIA	17	4	21	2,9
6	SERVIÇO SOCIAL	13	2	15	2,1
7	NUTRIÇÃO	4	0	4	0,6
8	TERAPIA OCUPACIONAL	4	0	4	0,6
9	FARMÁCIA	0	2	2	0,3
TOTAL		410	302	712	100,0

Fonte: Ambulatórios: AGHU/HUB/HU – Extração 16/03/2026

A dinâmica assistencial observada reforça o papel do ASI/HUB como um centro de coordenação que traduz a necessidade clínica em produção assistencial efetiva. O fato de 736 procedimentos terem sido gerados a partir de 1.322 consultas médicas indica um perfil de utilização do sistema que valoriza a investigação diagnóstica e a intervenção oportuna (ver Tabela 3 e Figura 3). Este fluxo é orquestrado pela articulação entre a medicina do serviço e a enfermagem navegadora, que garantem que o paciente indígena acesse os recursos de alta tecnologia sem perder o vínculo com a segurança cultural.

Ao estratificar os 7736 procedimentos realizados, identifica-se uma divisão estratégica entre intervenções de caráter ambulatorial básico da equipe multiprofissional e da odontologia com 712 atendimentos e procedimentos considerados avançados com 24 atendimentos, que exigem maior suporte tecnológico do HUB/HU. Os dados apontam que a grande maioria dessa produção está concentrada em atos ambulatoriais de rotina da equipe multiprofissional e da saúde bucal, essenciais para a estabilização e o seguimento clínico dos pacientes (ver Figura 3). No entanto, a participação dos procedimentos

avançados, embora numericamente inferior, é o que caracteriza o HUB como um polo de alta complexidade dentro da rede de atenção à saúde indígena.

Figura 3 – Distribuição dos atendimentos ambulatoriais aos pacientes indígenas por procedimentos avançados e equipe multiprofissional e sexo, HUB/HU/UnB, 2024-2025

Fonte: Ambulatórios: AGHU/HUB/HU – Extração 16/03/2026

3.4 MAPEAMENTO DA PLURALIDADE DE POVOS E CONCENTRAÇÃO DE DEMANDAS POR ETNIA

A caracterização da diversidade étnica atendida no HUB durante o biênio de 2024 a 2025 revela um cenário de alta complexidade sociocultural, com o registro de 74 etnias indígenas distintas. Apesar dessa vasta pluralidade, observa-se uma concentração da demanda assistencial, onde um grupo seletivo de 76 etnias responde por 75,6% do volume total de 2.058 atendimentos realizados no período (ver Tabela 4).

A capacidade do sistema em capturar essa multiplicidade étnica é um avanço direto da implementação do faturamento individualizado, permitindo que a gestão hospitalar identifique as particularidades de cada povo e planeje ações de saúde mais assertivas. A análise descritiva desta concentração étnica é importante para fundamentar

a sustentabilidade do incentivo para a atenção especializada aos povos indígenas, garantindo que a assistência prestada seja proporcional à diversidade e à carga de doença apresentada por cada grupo populacional (ver Figura 4).

Tabela 4 - Distribuição dos 75,6% dos atendimentos ambulatoriais de pacientes indígenas por etnia e sexo, HUB/HU/UnB, 2024-2025

N	ETNIA	FEMININO	MASCULINO	TOTAL	%
1	XAVANTE (A'UWE, AKWE, AWEN, AKWEN)	232	131	363	17,6
2	PATAXO	146	62	208	10,1
3	KALAPALO (CALAPALO)	93	36	129	6,3
4	SUYA (SUIA/KISEDJE)	88	24	112	5,4
5	TUPINAMBA	89	10	99	4,8
6	WAURA (UAURA, WAUJA)	12	83	95	4,6
7	GUAJAJARA (TENETEHARA)	8	86	94	4,6
8	FULNI-O	18	59	77	3,7
9	KUIKURO (KUIKURU, CUICURO)	51	13	64	3,1
10	KANELA APANIEKRA (CANELA)	63	0	63	3,1
11	IGNORADA	38	23	61	3,0
12	TAPUIA (TAPUIA-XAVANTE, TAPUIO)	33	9	42	2,0
13	TRUMAI	14	25	39	1,9
14	KARIRI-XOCO (CARIRI-CHOCO)	32	6	38	1,8
15	MAKUXI (MACUXI, MACHUSI, PEMON)	28	9	37	1,8
16	KAMAYURA (CAMAIURA, KAMAIURA)	21	13	34	1,7

Fonte: Ambulatórios: AGHU/HUB/HU – Extração 16/03/2026

Ao estratificar a distribuição étnica pelo sexo dos pacientes, identificam-se padrões de utilização que variam conforme a organização social e as necessidades biológicas de cada povo indígena atendido na rede especializada. Os resultados demonstram que, na maioria das etnias que compõem o grupo majoritário de registros, o sexo feminino mantém a predominância observada na análise geral do serviço, reforçando o papel das mulheres como as principais articuladoras e usuárias do suporte ambulatorial (ver Tabela 4). No entanto, nas etnias Waurá, Guajajara, Fulni-ô e Trumai, observa-se uma distribuição mais equilibrada ou até mesmo um leve predomínio masculino em faixas etárias específicas, o que pode estar associado a agravos sazonais ou demandas por procedimentos cirúrgicos programados.

Figura 4 - Distribuição dos atendimentos ambulatoriais de pacientes indígenas por etnia e sexo, HUB/HU/UnB, 2024-2025

Fonte: Ambulatórios: AGHU/HUB/HU – Extração 16/03/2026

A presença de 74 etnias distintas no cotidiano assistencial do HUB impõe desafios significativos para a garantia da segurança cultural e da efetividade da comunicação bilíngue. O fato de a grande maioria dos atendimentos estar concentrada em etnias que já possuem um histórico consolidado de articulação com ASI/HUB/HU facilita a implementação dos itinerários terapêuticos e o trabalho da enfermagem navegadora (ver Tabela e Figura 4). Contudo, a diversidade remanescente exige que o hospital desenvolva competências interculturais transversais, capazes de acolher pacientes de povos com menor frequência assistencial sem comprometer a qualidade ou a segurança do cuidado.

3.5 DISTRIBUIÇÃO TERRITORIAL E IMPACTO ADMINISTRATIVO DA DEMANDA CIDADINA NO DF

A análise da procedência geográfica dos pacientes indígenas atendidos no HUB durante o biênio 2024-2025 revela um achado epidemiológico de alta relevância para a gestão do cuidado especializado. Ao estratificar os 2.058 atendimentos por estado de residência, observa-se que 81% da demanda é composta por indígenas residentes no Distrito Federal que vivem em contexto urbano (ver Tabela 5). Este dado evidencia um paradoxo administrativo importante, uma vez que o incentivo para a atenção especializada aos povos indígenas é historicamente voltado para populações aldeadas sob responsabilidade da SESAI/MS.

Os 19% restantes dividem-se entre pacientes referenciados diretamente pela CASAI – Brasília e aqueles em trânsito assistencial provenientes de 10 Estados da Federação. Essa concentração de indígenas citadinos no HUB demonstra que a unidade atua como um ponto crítico de suporte para uma população que, embora não possua território oficialmente reconhecido, demanda uma atenção integral e diferenciada que respeite suas especificidades étnicas e sociais no ambiente hospitalar universitário (ver Figura 5).

Tabela 5 - Distribuição dos atendimentos ambulatoriais de pacientes indígenas por Estado, HUB/HU/UnB, 2024-2025

N	ESTADO	FEMININO	MASCULINO	TOTAL	%
1	DISTRITO FEDERAL	991	677	1668	81,0
2	MATO GROSSO	151	115	266	12,9
3	GOIÁS	44	8	52	2,5
4	MARANHÃO	1	19	20	1,0
5	RORAIMA	5	12	17	0,8
6	PERNAMBUCO	3	12	15	0,7
7	BAHIA	6	0	6	0,3
8	AMAZONAS	1	4	5	0,2
9	PARÁ	0	4	4	0,2
10	MINAS GERAIS	2	0	2	0,1
11	TOCANTINS	2	0	2	0,1
12	IGNORADO	0	1	1	0,05
TOTAL		1206	852	2058	100,00

Fonte: Ambulatórios: AGHU/HUB/HU – Extração 16/03/2026

A operacionalização do faturamento no sistema de gestão hospitalar foi adaptada para atender às exigências normativas da reabilitação ao IAEPI, conforme estabelecido no artigo 287 da portaria de consolidação. A transição para o boletim de produção ambulatorial individualizado permitiu que o HUB qualificasse o registro do quesito raça e cor, garantindo a visibilidade estatística dos atendimentos prestados aos indígenas em contexto urbano (ver Tabela 5).

Mesmo diante das diretrizes vigentes da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PANSPI), que prioriza o atendimento em terras indígenas, todos os procedimentos realizados no público citadino do Distrito Federal são contabilizados e

processados via Sistema de Informação Ambulatorial. Esses dados alimentam os relatórios dos sistemas de informações hospitalares e ambulatoriais (SIH e SIA), servindo como base para o cálculo dos repasses financeiros que sustentam a linha de cuidado no hospital. A precisão técnica na grafia desses atendimentos é o que assegura a sustentabilidade econômica do serviço e permite que a gestão hospitalar monitore o desempenho assistencial de forma transparente e auditável perante os órgãos de controle federal (ver Figura 5).

Figura 5 - Distribuição dos atendimentos ambulatoriais de pacientes indígenas por Estado, HUB/HU/UnB, 2024-2025

Fonte: Ambulatórios: AGHU/HUB/HU – Extração 16/03/2026

O cenário identificado no HUB antecipa uma mudança estrutural na política pública de saúde indígena, refletindo as discussões atuais sobre a reformulação da portaria 2.663 de 2017. A inclusão formal dos indígenas citadinos nos novos marcos regulatórios do incentivo para a atenção especializada representa um avanço na garantia da equidade e na proteção dos direitos dos povos originários que habitam as periferias urbanas. O ASI/HUB consolida-se, portanto, como um laboratório de gestão para a rede HU, demonstrando que a habilitação para o teto máximo do incentivo deve contemplar a realidade demográfica efetiva do território (ver Tabela e Figura 5).

3.6 TIPOLOGIA PROCEDIMENTAL E DESAFIOS DO PREENCHIMENTO NO FATURAMENTO INDIVIDUALIZADO

A caracterização da produção procedimental, referente ao biênio de 2024 a 2025, revela uma diversidade técnica considerável, com o registro de 89 tipos distintos de procedimentos ambulatoriais realizados em pacientes indígenas. Esta variedade reflete a complexidade do cuidado especializado oferecido pelo ASI/HUB/HU, abrangendo desde intervenções diagnósticas básicas até procedimentos de suporte tecnológico avançado que fundamentam a linha de cuidado integral da Saúde Indígena. Ao analisar a magnitude dessa produção, observa-se que a identificação precisa de cada ato assistencial é um requisito para a reabilitação do hospital ao IAÉPI conforme as diretrizes da Portaria 2.663/2017.

A distribuição desses procedimentos permite mensurar a carga de trabalho das equipes médicas e multiprofissional e a utilização da capacidade instalada, fornecendo evidências sobre a resolutividade do serviço frente às demandas das diversas etnias atendidas (ver Tabela 7).

Ao focar a análise nos procedimentos que detêm informação completa, os quais compõem 88,1% da demanda identificada, observa-se uma concentração em eixos assistenciais que validam a vocação do hospital como unidade sentinela de alta complexidade. A distribuição desses atos revela a predominância de procedimentos vinculados às consultas médicas em atenção especializada 501 (24,5%) e consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico) 286 (13,9%), corroborando o perfil demográfico de vulnerabilidade identificado nos estágios iniciais da linha de cuidado.

A articulação entre as consultas médicas e a realização desses procedimentos demonstra um fluxo assistencial dinâmico, onde o Ambulatório de Saúde Indígena atua como o principal coordenador do itinerário terapêutico. A capacidade de processar essa diversidade procedimental sob a ótica da segurança cultural é o que diferencia a atuação do HUB no âmbito do SasiSUS (ver Figura 7).

Figura 7 - Distribuição dos 88,1% dos atendimentos ambulatoriais aos pacientes indígenas por procedimentos e equipe multiprofissional e sexo, HUB/HU/UnB, 2024-2025

Fonte: Ambulatórios: AGHU/HUB/EBSERH - Extração 16/03/2026

Um achado crítico que emerge da análise descritiva é a elevada frequência de registros com ausência de detalhamento técnico, totalizando 838 procedimentos que se encontram sem informação específica no sistema de gestão hospitalar. Este contingente representa 40,7% do volume total de registros procedimentais, configurando um desafio para a vigilância epidemiológica e para a governança do faturamento no HUB (ver Figura 7). A existência desse vazio informacional em quase metade da produção ambulatorial sugere falhas nos processos de registro em campo ou na migração de dados entre os módulos do Sistema AGHU, o que pode impactar negativamente o cálculo dos repasses do incentivo para a atenção especializada.

Este alerta dispara a necessidade imediata de ações de educação permanente voltadas para a qualificação do preenchimento do boletim de produção ambulatorial individualizado, transformando o dado invisibilizado em produção auditável. A redução deste percentual de omissão é essencial para que o hospital consolide sua posição como polo de referência técnica, demonstrando transparência e integridade na gestão dos recursos destinados à saúde indígena citadina e aldeada.

Tabela 7 - Distribuição dos 88,1% dos atendimentos ambulatoriais aos pacientes indígenas por procedimentos e equipe multiprofissional e sexo, HUB/HU/UnB, 2024-2025

N	PROCEDIMENTO SUS	FEMININO	MASCULINO	TOTAL	%
1	SEM INFORMAÇÃO	452	386	838	40,7
2	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	316	185	501	24,3
3	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	163	123	286	13,9
4	AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	42	2	44	2,1
5	CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	10	34	44	2,1
6	ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA.	41	0	41	2,0
7	AFERICAO DE TEMPERATURA	37	0	37	1,8
8	CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	2	20	22	1,1
9	PROFILAXIA / REMOCAO DA PLACA BACTERIANA	7	5	12	0,6
10	RESTAURACAO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR COM RESINA COMPOSTA	5	7	12	0,6
11	RESTAURACAO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR COM RESINA COMPOSTA	5	7	12	0,6
12	APLICACAO TOPICA DE FLUOR (INDIVIDUAL POR SESSAO)	6	5	11	0,5
13	LOGOaudiometria (LDV-IRF-LRF)	1	9	10	0,5
14	acompanhamento de paciente C/ implante coclear	0	9	9	0,4
15	acompanhamento de paciente com implante coclear	0	9	9	0,4
16	orientacao de higiene bucal	6	3	9	0,4
17	atendimento de urgencia C/ observacao ate 24 horas em atencao especializada	7	0	7	0,3
18	biomicroscopia de fundo de olho	3	4	7	0,3
19	mapeamento e balanceamento dos eletrodos	0	7	7	0,3
20	raspagem alisamento e polimento supragengivais (por sextante)	4	3	7	0,3
21	raspagem corono-radicular (por sextante)	3	4	7	0,3
22	atendimento medico em unidade de pronto atendimento	6	0	6	0,3
23	audiometria em campo livre	1	5	6	0,3
24	exerece de tumor de pele e anexos / cisto sebaceo / lipoma	2	3	5	0,2
25	acoos de articulacao de redes intra e intersetoriais	4	0	4	0,2
26	adaptacao de protese dentaria	4	0	4	0,2
27	atendimento fisioterapeutico em paciente oncologico clinico	4	0	4	0,2
28	avaliacao antropometrica	4	0	4	0,2
29	espirometria ou prova de funcao pulmonar completa com broncodilatador	2	2	4	0,2
30	ajuste oclusal	2	1	3	0,1
31	atendimento fisioterapeutico em paciente no pre e pos cirurgia oncologica	3	0	3	0,1
32	cimentacao de protese dentaria	3	0	3	0,1
33	glicemia capilar	2	1	3	0,1
34	mielograma	3	0	3	0,1
35	moldagem dento-gengival P/ construcao de protese dentaria	3	0	3	0,1
36	retirada de pontos de cirurgias (por paciente)	1	2	3	0,1
37	acompanhamento de paciente P/ adaptacao de aparelho de amplificacao sonora individual (AASI) UNI / BILATERAL	2	0	2	0,1
38	atividade de educacao em saude do trabalhador	2	0	2	0,1
39	atividade educativa / orientacao em grupo na atencao especializada	2	0	2	0,1
40	avaliacao funcional muscular	1	1	2	0,1
41	biopsia de lesao de partes moles (por agulha / CEU ABERTO)	2	0	2	0,1
42	busca ativa	2	0	2	0,1
43	coleta de material para exame laboratorial	2	0	2	0,1
44	eletroneuromiograma (ENMG)	1	1	2	0,1
45	imitanciometria	1	1	2	0,1
46	radiografia peri-apical interproximal (bite-wing)	1	1	2	0,1
47	radiografia periapical	1	1	2	0,1
48	selamento provisorio de cavidade dentaria	1	1	2	0,1
49	selecao e verificacao de beneficio do AASI	2	0	2	0,1
50	terapia fonoaudiologica individual	2	0	2	0,1
51	tonometria	2	0	2	0,1
52	acesso a polpa dentaria e medicacao (por dente)	0	1	1	0,0
53	acoos de reducao de danos	0	1	1	0,0
54	acolhimento com classificacao de risco	1	0	1	0,0
55	administracao de medicamentos por via endovenosa	1	0	1	0,0
56	aparelho de amplificacao sonora individual (AASI) externo retro-auricular tipo B	1	0	1	0,0
57	aplicacao de teste P/ psicodiagnostico	1	0	1	0,0
58	atendimento / acompanhamento de paciente em reabilitacao do desenvolvimento neuropsicomotor	1	0	1	0,0
59	atendimento / acompanhamento em reabilitacao nas multiplas deficiencias	1	0	1	0,0
60	atendimento fisioterapeutico em pacientes com disturbios neuro-cinetico-funcionais com complicacoes sistemicas	0	1	1	0,0
61	atendimento fisioterapeutico nas alteracoes motoras	1	0	1	0,0
62	audiometria de reforco visual (via aerea / ossea)	0	1	1	0,0
63	audiometria tonal limiar (via aerea / ossea)	0	1	1	0,0
64	avaliacao cinematica e de parametros lineares	1	0	1	0,0
65	avaliacao clinica para diagnostico de doencas raras - eixo I: 1-anomalias congenitas ou de manifestacao tardia	1	0	1	0,0
66	avaliacao e selecao pre-cirurgica para implante coclear	0	1	1	0,0
67	avaliacao urodinamica completa	0	1	1	0,0
68	biopsia / puncao de tumor superficial da pele	1	0	1	0,0
69	biopsia de pele e partes moles	0	1	1	0,0
70	biopsia e exame anatomo-citopatologico em paciente transplantado	1	0	1	0,0
71	biopsia percutanea orientada por tomografia computadorizada / ultrassonografia / ressonancia magnetica / raio X	1	0	1	0,0
72	consulta pre-natal	1	0	1	0,0
73	coroa provisoria	1	0	1	0,0
74	curativo especial	1	0	1	0,0
75	curativo simples	1	0	1	0,0
76	escuta inicial / orientacao (acolhimento a demanda espontanea)	1	0	1	0,0
77	exodontia de dente permanente	0	1	1	0,0
78	fundosocopia	1	0	1	0,0
79	infiltracao de substancias em cavidade sinovial (articulacao, bainha tendinosa)	1	0	1	0,0
80	instalacao de protese dentaria	1	0	1	0,0
81	mapeamento de retina	0	1	1	0,0
82	molde auricular (reposicao)	1	0	1	0,0
83	protese parcial mandibular removivel	1	0	1	0,0
84	protese parcial maxilar removivel	1	0	1	0,0
85	proteses coronarias / intra-radiculares fixas / adesivas (por elemento)	1	0	1	0,0
86	puncao lombar	1	0	1	0,0
87	restauracao de dente decido posterior com ionomero de vidro	1	0	1	0,0
88	ultrassonografia de tireoide	1	0	1	0,0
89	videolaringoscopia	1	0	1	0,0
	TOTAL	1206	852	2058	100,0

Fonte: Ambulatórios: AGHU/HUB/HU – Extração 16/03/2026

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

3.7 COMPORTAMENTO TEMPORAL DA DEMANDA E EFETIVIDADE DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

A análise da dinâmica temporal dos atendimentos ambulatoriais no HUB revela um padrão de sazonalidade que transcende as flutuações epidemiológicas convencionais, evidenciando o impacto direto das políticas indutoras do Ministério da Saúde. Observa-se que, no período compreendido entre agosto a novembro de 2025, ocorre uma elevação acentuada e sustentada no volume de registros assistenciais, rompendo com a tendência de estabilidade observada nos meses anteriores (ver Tabela e Figura 10). Este incremento está relacionado à implementação das ações do Programa Agora tem Especialistas, uma iniciativa estratégica do governo federal voltada para a redução de filas e ampliação do acesso à atenção especializada no SUS.

Tabela 10 - Comportamento mensal da Série Histórica dos atendimentos ambulatoriais de indígenas no HUB, 2024-2025

MÊS	2024	2025	TOTAL	%
Janeiro	68	69	137	6,7
Fevereiro	62	74	136	6,6
Março	75	95	170	8,3
Abril	56	64	120	5,8
Mai	25	85	110	5,3
Junho	39	94	133	6,5
Julho	122	94	216	10,5
Agosto	82	105	187	9,1
Setembro	79	146	225	10,9
Outubro	130	143	273	13,3
Novembro	53	141	194	9,4
Dezembro	70	87	157	7,6
TOTAL	861	1197	2058	100,0

Fonte: Ambulatórios: AGHU/HUB/HU – Extração 16/03/2026

A participação ativa dos hospitais universitários da Rede HU nesta política nacional refletiu-se de forma imediata na produção do ambulatório de saúde indígena,

que passou a operar com uma densidade assistencial superior à média histórica do biênio. Esse fenômeno demonstra que a linha do cuidado da saúde indígena no HUB é sensível às diretrizes de gestão macrosetorial, consolidando a unidade como um polo executor de excelência para as metas de expansão da oferta especializada.

A consolidação da série histórica mensal no encerramento do biênio 2024-2025 reafirma o papel do HUB como uma unidade sentinela estratégica para a vigilância do desempenho hospitalar na Rede HU. O comportamento dos dados entre agosto e novembro demonstra que a agilidade operacional e o giro de consultas foram otimizados para responder ao aumento da demanda induzida, sem comprometer os princípios da segurança cultural e da tutoria integral (ver Figura 10).

Figura 10 - Comportamento mensal da Série Histórica dos atendimentos ambulatoriais de indígenas no HUB, 2024-2025

Fonte: Ambulatórios: AGHU/HUB/HU – Extração 16/03/2026

A descrição analítica desta última categoria encerra o perfil epidemiológico do paciente indígena atendido no biênio, fornecendo o substrato necessário para que o serviço se torne uma referência nacional em gestão da clínica intercultural. A integração entre a percepção humana do contexto de saúde e o rigor estatístico dos registros ambulatoriais permite que o ASI/HUB/HU projete metas futuras baseadas na realidade concreta de sua produção. Portanto, o monitoramento da sazonalidade encerra o ciclo de análise, garantindo que a linha de cuidado seja continuamente qualificada e sustentada por evidências epidemiológicas sólidas (ver Tabela 10).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise do diagnóstico situacional global no ASI/HUB/HU representa a materialização da transição do dado administrativo para a governança baseada em evidências, rompendo com a invisibilidade histórica dos usuários indígenas no sistema AGHU/HUB/HU. Ao caracterizar a estrutura demográfica e identificar que a demanda assistencial é composta majoritariamente por indígenas citadinos (81%), o estudo cumpre o objetivo de subsidiar as ações de vigilância e desconstruir mitos sobre a exclusividade da demanda aldeada. Esta ruptura paradigmática permite que a instituição assumira seu papel estratégico como unidade sentinela, onde a identificação da pluralidade de 74 povos indígenas distintos orienta a formulação de políticas de equidade e proteção à vida, em estrita observância aos preceitos constitucionais e às diretrizes do SasiSUS.

Sob a perspectiva da governança clínica e do faturamento, o mapeamento da oferta médica e da densidade tecnológica revelou que a resolatividade do serviço está concentrada em 12 especialidades estratégicas, fornecendo o substrato para a alocação precisa dos recursos do IAEPI. Contudo, a detecção de 41% de lacunas informacionais nos registros procedimentais atua como um diagnóstico crítico da qualidade do dado assistencial, evidenciando o desafio do faturamento individualizado (BPA-I). A correlação entre o comportamento temporal da demanda e a efetividade de programas como o Agora Tem Especialistas demonstra que a sustentabilidade do cuidado especializado é sensível às políticas indutoras, exigindo que o faturamento hospitalar seja tratado como uma ferramenta de planejamento estratégico e integridade científica.

A integração entre o rigor estatístico e a perspectiva da tutoria integral consolida a linha de cuidado através do reconhecimento das singularidades de gênero e ciclos vitais, especialmente na vulnerabilidade observada na infância e na predominância feminina. O mapeamento territorial da demanda cidadina, ao ser triangulado com a produção procedimental, valida a necessidade de protocolos de segurança cultural e mediação bilíngue que evitem a despersonalização no ambiente de alta complexidade. Em conclusão, os resultados do Estudo 01 fornecem as ferramentas de gestão necessárias para que o HUB lidere a qualificação do cuidado intercultural, transformando a eficiência técnica em dignidade e equidade social para os povos originários atendidos na capital federal.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988.

BRASIL. **Lei nº 9.836, de 23 de setembro de 1999**. Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispondo sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Brasília, DF, 1999.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Educação Permanente em Saúde: o que se tem produzido para o seu fortalecimento?** 1. ed. rev. Brasília: Ministério da Saúde, 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria GM/MS nº 9.262, de 30 de dezembro de 2025**. Dispõe sobre a regulação dos sistemas de saúde e diretrizes para populações vulneráveis. Brasília, DF, 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 2.663, de 11 de outubro de 2017**. Altera a Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS e a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, para dispor sobre o IAEPI. Brasília, DF, 2017.

BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. **Estatística Básica**. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

CRESWELL, J. W.; PLANO CLARK, V. L. **Pesquisa de métodos mistos**. 2. ed. Porto Alegre: Penso, 2013.

DIEHL, E.E.e PELLEGRINI, M.A. Saúde e povos indígenas no Brasil: o desafio da formação e educação permanente de trabalhadores para atuação em contextos interculturais. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 30, n. 4, p. 867-874, 2014.

LIMA, C.A.B. e SOUZA, A.E.S. Acolhimento nos serviços de saúde indígena. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 24, n. 10, 2024.

LOVISIC, L. Sturges' and Scott's Rules. In: LOVRIC, Miodrag (ed.). **International Encyclopedia of Statistical Science**. Berlin: Springer, 2014. p. 1554-1558.

MINAYO, M. C. S. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 12. ed. São Paulo: Hucitec, 2010.

MUNIZ, A.S.S.S. *et al.* Cultura e espaço de cuidado às crianças indígenas: adaptação cultural hospitalar na perspectiva dos profissionais. **Cuadernos de Educación y Desarrollo**, v. 16, n. 3, p. 1-26, 2024.

OLIVEIRA, P.M.V. *et al.* Dificuldades e necessidades na comunicação em saúde entre o enfermeiro e a população indígena em contexto hospitalar: uma revisão de escopo. **Contribuciones a las Ciencias Sociales**, v. 17, n. 5, p. 1-18, 2024.

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

PAIM, J. S. Modelos de atenção à saúde no Brasil. In: GIOVANELLA, L. *et al.* (org.). **Políticas e sistema de saúde no Brasil**. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2020.

ROUQUAYROL, M. Z.; GURGEL, M. **Rouquayrol: epidemiologia & saúde**. 7. ed. Rio de Janeiro: MedBook, 2013.

UNITED NATIONS. **Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development**. New York: UN Publishing, 2015.

YIN, R. K. **Estudo de Caso: Planejamento e Métodos**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

